

Aprendizaje Basado en Proyectos y competencias genéricas comunicación y trabajo en equipo en educación rural

Project-Based Learning and generic competencies: communication and teamwork in rural education

Aprendizado baseado em projetos e competências genéricas de comunicação e trabalho em equipe de educação rural

Guaján De La Cruz, M.
Universidad Técnica Particular de Loja
<https://ror.org/04dvbth24>
Loja, Ecuador
megujan@utpl.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0009-9301-341X>

Infante Córdova, N.
Universidad Técnica Particular de Loja
<https://ror.org/04dvbth24>
Loja, Ecuador
nainfante@utpl.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0000-2162-6211>

Andrade-Abarca, P.
Universidad Técnica Particular de Loja
<https://ror.org/04dvbth24>
Loja, Ecuador
psandrade@utpl.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-1129-8597>

Resumen

Introducción. La finalidad de la investigación fue establecer la incidencia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el desarrollo de las competencias genéricas de comunicación y trabajo en equipo. Para ello, el estudio se contextualizó en entornos formativos rurales de Ecuador, los cuales se caracterizan por el arraigo a modelos pedagógicos tradicionales y un acceso limitado a recursos

tecnológicos. **Método.** Se siguió un diseño cuasiexperimental con mediciones pretest y posttest. Se utilizó una muestra de 41 estudiantes de las asignaturas de Ciencias Naturales y Lengua y Literatura, y una técnica de recolección de datos mediante un cuestionario validado de 47 ítems, con un índice de fiabilidad sobresaliente ($\alpha = .96$). **Resultados.** Los hallazgos evidenciaron que la intervención con ABP tuvo un efecto positivo y estadísticamente significativo en el desarrollo integral de las competencias de comunicación y de trabajo en equipo para la muestra total. Sin embargo, el análisis diferencial mostró que esta mejora fue significativamente mayor en el área de Lengua y Literatura en comparación con la observada en la asignatura de Ciencias Naturales. **Conclusiones.** Se concluyó que el ABP es una metodología que contribuye a la equidad en la educación rural al fortalecer competencias transversales. No obstante, su eficacia depende del carácter dialógico de cada asignatura, lo que sugiere la necesidad de diseñar estrategias de apoyo didáctico para las áreas de corte más técnico o experimental.

Palabras claves: Aprendizaje basado en proyectos; competencias; educación rural, educación básica; comunicación; trabajo en equipo

Abstract

Introduction. The purpose of the research was to establish the impact of Project-Based Learning (PBL) on the development of generic communication and teamwork competencies. To this end, the study was contextualized in rural educational settings in Ecuador, which were characterized by a deep-rooted adherence to traditional pedagogical models and limited access to technological resources. **Method.** A quasi-experimental design with pretest and posttest measurements was followed. A sample of 41 students from Natural Sciences and Language and Literature subjects was used, along with a data collection technique consisting of a validated 47-item questionnaire, which yielded an outstanding reliability index ($\alpha = .96$). **Results.** The findings evidenced that the PBL intervention had a positive and statistically significant effect on the comprehensive development of communication and teamwork competencies for the total sample. However, the differential analysis

showed that this improvement was significantly greater in the area of Language and Literature compared to that observed in the Natural Sciences subject. **Conclusions.** It was concluded that PBL is a methodology that contributes to equity in rural education by strengthening transversal competencies. However, its effectiveness depended on the dialogical nature of each subject, which suggested the need to design didactic support strategies for more technical or experimental areas.

Keywords: Project based learning; competences; rural education; basic education; communication; team work

Resumo

Introdução. A conclusão da investigação estabeleceu a incidência da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) no desenvolvimento das competências genéricas de comunicação e trabalho em equipe. Para isso, o estudo foi contextualizado em ambientes formativos rurais do Equador, os quais são caracterizados pelo arraigo em modelos pedagógicos tradicionais e um acesso limitado a recursos tecnológicos. **Método.** Foi seguido um projeto quase experimental com medições pré-testadas e pós-testadas. Foi utilizada uma lista de 41 estudantes das atribuições de Ciências Naturais, Língua e Literatura, e uma técnica de coleta de dados por meio de um questionário validado de 47 itens, com um índice de confiabilidade sobresaliente ($\alpha = 0,96$). **Resultados.** Os hallazgos evidenciaram que a intervenção com ABP teve um efeito positivo e estadísticamente significativo no desenvolvimento integral das competências de comunicação e de trabalho em equipe para a demonstração total. No entanto, a análise diferencial mostrou que esta melhoria foi significativamente maior na área de Língua e Literatura em comparação com o observado na atribuição de Ciências Naturais. **Conclusões.** Concluiu-se que a ABP é uma metodologia que contribui para a equidade na educação rural e para fortalecer competências transversais. No entanto, sua eficácia depende do caráter dialógico de cada atribuição, o que sugere a necessidade de projetar estratégias de apoio didático para as áreas de corte mais técnicas ou experimentais.

Palavras-chaves: Aprendizagem baseada em projetos; competências; educação rural, educação básica; comunicação; trabalho em equipe

Introducción

En los últimos años, la educación básica ha orientado su formación hacia el desarrollo de competencias que permitan al estudiantado comunicar, escuchar y responder a problemas reales (UNESCO, 2021). En este nivel educativo se fortalecen competencias genéricas fundamentales para el razonamiento crítico y la colaboración, mediante actividades relacionadas con la comprensión lectora, la resolución de problemas, la comunicación y el trabajo cooperativo (Muñoz, 2022).

Aprendizaje basado en proyectos y competencias genéricas

Las competencias genéricas forman parte de un conjunto de habilidades, actitudes y valores, que el estudiantado utiliza para aprender a desempeñarse y a pensar autónoma, crítica y cooperativamente ante las distintas situaciones escolares y sociales que se le presentan (Turpo et al., 2022). En este grupo sobresalen la competencia comunicativa y el trabajo en equipo, que se constituyen como las bases que permiten alcanzar el aprendizaje significativo y la interacción dentro del espacio escolar.

La competencia comunicativa, no se entiende solamente como un "dominio lingüístico", sino como la capacidad discursiva, sociolingüística y pragmática que permite al estudiantado argumentar, construir conocimiento y explicar con una precisión adecuada los hallazgos científicos (Castellanos, 2024; Giler et al., 2023). En este sentido, Gràcia et al. (2020) mencionan que se trata de una competencia que va mucho más allá de lo académico, puesto que proporciona al estudiantado herramientas necesarias para poder captar de forma empática, negociar los significados y para resolver los conflictos cognitivos con los compañeros.

De manera análoga, el trabajo en equipo hace referencia a la interdependencia positiva, la corresponsabilidad y la coordinación, que se ubican

como necesarios para afrontar cooperativamente diversas situaciones problema (León et al., 2023; Torrelles et al., 2011); siendo en el contexto escolar un concepto que involucra más que la simple agrupación de estudiantes, sino que debe considerarse desde un imaginario de construcción de complementariedad, formándose así a partir de cinco dimensiones, conocidas como las 5C: comunicación, coordinación, complementariedad, confianza, compromiso (Torrelles et al., 2011; Malpica, 2024).

Con la intención de propiciar estas competencias, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se presenta como una metodología activa eficaz que, fundamentándose en los principios del constructivismo, sostiene que el conocimiento se construye a partir de la interrelación del estudiantado con el medio y la resolución de problemas reales. El ABP asume que el estudiantado es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, facilita la investigación, toma de decisiones y gestación de productos significativos en su contexto, mientras que la figura del docente se convierte en mediadora (Zambrano, 2022). Ello permite que el estudiantado interactúe, negocie roles y realice la presentación de resultados empíricos, facilitando de este modo el desarrollo simultáneo de las destrezas de comunicación y también la colaboración.

El ABP ayuda a activar una secuenciación del aprendizaje que marca las fases de forma interdependiente: desde la selección inicial de una pregunta guía relevante hasta la planificación, la investigación activa, la presentación y la reflexión final (Alarcón, 2023; Zambrano, 2022).

A través de herramientas de trabajo en equipo, el estudiantado se va empoderando, reconociendo sus especificidades, y asumiendo una actitud reflexiva hacia la participación para mejorar su rendimiento individual y colectivo (Campoverde, 2021; Olivera et al., 2025). Así, el ABP es una de las estrategias que mejor promueve las competencias genéricas, ya que enfrenta a los estudiantes a situaciones que ponen en juego sus saberes, su nivel de habilidades sociales y actitudes en el trabajo en equipo (Zamora et al., 2025).

Igualmente, el ABP fortalece la competencia comunicativa al promover la expresión oral, la argumentación y la construcción compartida del conocimiento, transformando al estudiantado en un agente activo de su aprendizaje (Muñoz, 2022; Giler et al., 2023). A través del intercambio de ideas y la resolución colaborativa de problemas, los estudiantes desarrollan habilidades para comunicar, escuchar y reflexionar críticamente sobre sus aportes y los de sus compañeros.

Asimismo, esta metodología favorece competencias socioemocionales esenciales para el aprendizaje del siglo XXI, como la cooperación, la empatía, la negociación y la resolución de conflictos (Bernate et al., 2024; Girón, 2024). Al asumir roles y responsabilidades dentro de los proyectos, los estudiantes fortalecen valores como el respeto, la solidaridad y el compromiso, contribuyendo a interacciones más colaborativas y al desarrollo integral de su formación (León et al., 2023).

Brecha en contextos rurales

Para poner en contexto el problema que se plantea, resulta crucial conocer las singularidades de la ruralidad, la cual se caracteriza, por una escasa y dispersa densidad poblacional, una economía anudada a la naturaleza y, finalmente, una fuerte interdependencia de las personas entre sí (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022). En este sentido, la escuela rural no se limita a potenciar la dimensión escolar, sino que actúa como un eje de socialización y de desarrollo territorial, por lo cual es necesario brindar una respuesta pedagógica debidamente contextualizada con la circunstancia del lugar (Álvarez-Álvarez et al., 2020).

A pesar del consenso teórico que genera la idea de la validez de las metodologías activas —entre ellas, el ABP—, las aulas rurales contrastan con un hacer pedagógico de corte tradicional que estigmatiza negativamente la formación de competencias (Salazar, 2024). Desde esta perspectiva, como los estudiantes rurales muestran interés por trabajar con su propio contexto de aprendizaje, se evidencia la existencia de barreras didácticas de consideración frente a, por

ejemplo, exponer sus razonamientos, establecer interpersonalidad u organizarse con eficacia para hacer adecuadamente un trabajo en equipo (Ríos, 2025).

La persistencia de los modelos educativos de tipo transmisivo los espacios rurales generan dinámicas de la participación limitadas, la aparición de silencios, la repetición de ideas entre iguales y, en alguna ocasión, la irrupción de conflictos menores que interrumpen y difuminan la construcción del conocimiento colectivo (Moscoso, 2025). Esta circunstancia resalta la necesidad de implementar metodologías activas que enlacen el currículo con la identidad y la vida cotidiana del propio estudiantado rural; objetivo que es conseguido consolidando un espacio seguro que dé la posibilidad de expresar, colaborar y aprender en el seno de un auténtico enclave de aprendizaje comunitario (Ortiz et al., 2023).

Esta realidad se agudiza en instituciones de entornos rurales donde, pese a contar con un alto sentido de comunidad, la ausencia de recursos materiales y tecnológicos propicia que la práctica didáctica tienda a la memorización (Añazco et al., 2024). De forma concreta, en áreas como Ciencias Naturales y Lengua y Literatura, este efecto genera distancia entre la educación instruccional y las necesidades de aprendizaje real de los estudiantes. La falta de estrategias para formular hipótesis, analizar información y discutir resultados limita el desarrollo del razonamiento lógico-verbal del estudiantado. Como consecuencia, predomina una participación pasiva en el aprendizaje, restringiendo la capacidad crítica para comprender e interpretar la realidad, especialmente en contextos rurales (Causil y Rodríguez, 2021; Moreno y Padilla, 2023; Velásquez-De Los Ríos y Parra-Bernal, 2025).

Aunque, los contextos rurales muestran condiciones idóneas para la enseñanza cooperativa, ya que el estilo de vida rural genera una fuerte red de relaciones sociales por la informalidad de su vida cotidiana, esta situación indica la posibilidad de un diseño instruccional que valore y despliegue el conocimiento del entorno cercano, educando a los estudiantes para resolver problemas del entorno próximo mediante proyectos que se acompañan de la idiosincrasia como núcleo de

interés, podría incrementar la motivación intrínseca y permitir un tránsito desde la enseñanza tradicional y silenciosa —por un lado— hacia una enseñanza más activa —por otro lado—. De este modo, los estudiantes se reconocen como motor de cambio, investigadores prácticos y como comunicadores competentes dentro de su comunidad (Del Moral et al., 2017; Morado et al., 2025; Tandazo-Espinoza et al., 2022).

La presente investigación se encuentra situada dentro del ambiente rural ecuatoriano. Si bien el estudiantado de este entorno dispone de elementos motivacionales, se encuentran enormes dificultades para conseguir un saber compartido en base a lo que es la argumentación lógica o en un diálogo seguro. Esta situación se comprende por la continuidad de un modelo educativo centrado en la clase magistral y en la elaboración de tareas individuales, que ha producido que las entregas escolares se limiten a un acto de mera repetición literal, de donde claramente se quiebra la construcción colectiva del saber, que se encuentra en situación de posibilidad, y se margina aquellas acciones formativas que tienen lugar desde la indagación y la experimentación.

Las disciplinas consideradas para el estudio son Lengua y Literatura y Ciencias Naturales, un marco adecuado para abandonar las prácticas educativas convencionales, bajo la aplicación del ABP, una metodología activa que permite tratar los problemas concretos del medio donde los estudiantes viven, provocando un interés auténtico.

Así, el aprendizaje disciplinar se refuerza y se alimenta del desarrollo de competencias comunicativas y del trabajo en equipo. Petro (2025) expone las grandes ventajas del ABP en el entorno rural, pues permite relacionar el currículo con la identidad del territorio, generando un aprendizaje auténtico que favorece la cohesión del grupo. En consonancia con esto, se configura un aprendizaje auténtico, ya que el entorno se usa como fuente principal de información, generando preguntas que activan la curiosidad investigativa y produciendo una conexión profunda con el bagaje vivencial del estudiantado. Como consecuencia, el ABP, por

muchas de sus pedagogías potenciales, es la metodología seleccionada para analizar el desarrollo de competencias genéricas, en el caso específico, de la comunicación y del trabajo en equipo.

Justificación

La investigación se justifica por la necesidad de transformar la práctica pedagógica rural hacia modelos que integren conocimientos disciplinares y competencias transversales. En este contexto, el ABP favorece la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la convivencia, competencias esenciales para responder a las demandas educativas del siglo XXI (Bernate et al., 2024).

Asimismo, el fortalecimiento de estas competencias desde la educación básica contribuye al diálogo intercultural, la cohesión social y la participación ciudadana (Valdez-Esquivel y Pérez-Azahuanche, 2021; Villardón-Gallego et al., 2023). Su desarrollo mediante metodologías cooperativas mejora el clima de aula y promueve estudiantes más responsables, participativos y comprometidos con su comunidad (Suarez-Ávila, 2024; Hoyos y Herrera, 2023).

Por tanto, es de gran relevancia obtener evidencias empíricas sobre el ABP que vayan más allá del plano estrictamente teórico, así como los estudios casi únicamente en contextos urbanos con gran dotación tecnológica. Hay que realizar estudios sistemáticos que demuestren el impacto o efecto real del ABP en el estudiantado rural y su relación con el fomento de competencias genéricas, la comunicación y el trabajo en equipo. Un fondo empíricamente sólido ayudará a fundamentar la toma de decisiones, validar el ABP en diferentes contextos y legitimar su inclusión formal como práctica en el sistema educativo latinoamericano.

Por eso, es necesario aportar datos empíricos que indiquen el efecto del ABP no solo desde la aplicación general de la metodología, sino también desde la forma en que esta ha sido y se ha comportado en las distintas disciplinas al afrontar las demandas propias de las zonas rurales: la escasez de infraestructura, la baja disponibilidad de recursos tecnológicos y la falta de conectividad. Por lo tanto, el esquema de este se orienta a dar respuesta a dos ideas de investigación

fundamentales: (1) ¿El ABP produce un efecto significativo en el desarrollo de las competencias genéricas de comunicación y trabajo en equipo en contextos educativos rurales? y (2) ¿Se producen diferencias significativas al comparar los resultados de la implementación de esta metodología en el área de Lengua y Literatura con el área de Ciencias Naturales?

Método

El estudio se llevó a cabo bajo un diseño cuasiexperimental de tipo pretest-postest, el cual se replicó en dos cohortes de Educación Básica en contextos rurales ecuatorianos. Este diseño se definió con la finalidad de analizar los cambios que presentan las competencias genéricas que se evaluaban antes y después de una intervención pedagógica en torno al ABP.

Siguiendo el objetivo planteado, el estudio se organizó como estudio multicohorte mediante dos implementaciones independientes del ABP, aunque con un diseño instruccional igual. Esto permitió contrastar el comportamiento de la metodología en diferentes áreas curriculares, en este caso Lengua y Literatura y Ciencias Naturales. Es así como se garantizó la validez interna adecuada para determinar los cambios en las competencias sin requerir la aleatorización de los sujetos de estudio (Arias y Covinos, 2021). Se hicieron dos mediciones temporales: (a) un pretest, el cual se administró antes de la implementación del ABP, con el fin de establecer el nivel inicial de las competencias de comunicación y trabajo en equipo; y (b) un postest, el cual se administró una vez finalizado el ABP para valorar los cambios que se habían producido en el proceso.

Participantes

La muestra estuvo conformada por 41 estudiantes de Educación Básica de instituciones rurales ecuatorianas, distribuidos en dos cohortes: Lengua y Literatura (n = 23) y Ciencias Naturales (n = 18). Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando a todos los estudiantes matriculados en los grupos intervenidos mediante ABP durante el año lectivo 2025. Como criterios de inclusión,

los participantes debían estar matriculados y registrar una asistencia superior al 85 % durante la intervención.

Ambas cohortes fueron parte de un contexto socioeducativo idéntico para llevar a cabo la investigación. Las instituciones se ubicaban en zonas de influencia rural o semirural, con una importante identidad comunitaria. En concreto, el grupo de Imbabura se encontraba en un contexto de fuerte raíz cultural de la nacionalidad Kichwa Natabuela, mientras que la cohorte de Loja formaba parte de un contexto rural agrícola tradicional. Dicha equivalencia de las condiciones de escolarización —caracterizada por un limitado acceso a recursos tecnológicos y por la práctica pedagógica tradicional— definió un contexto controlado y, a la vez, ideal para evaluar la efectividad del ABP que se llevó a cabo.

Con el fin de asegurar el estricto seguimiento de los protocolos éticos en la investigación con menores de edad, y asumiendo estrictamente los principios de la Declaración de Helsinki, se obtuvieron autorizaciones formales por parte de las direcciones de las respectivas instituciones y de las autoridades distritales. Antes de la recolección de datos, se socializaron los objetivos del estudio con las familias, logrando el consentimiento informado de los representantes legales y el asentimiento verbal de los estudiantes. En todo momento, el anonimato, la confidencialidad en la gestión de la información y la estricta naturaleza académica y formativa de las evaluaciones fueron respetados.

Instrumento

La técnica de recogida de la información fue la encuesta. En este sentido, se aseguró la equivalencia de la herramienta en ambos grupos por medio de la administración de un mismo cuestionario estandarizado tanto en el pretest como en el postest. La elección de esta opción metodológica fue fundamental para garantizar la validez interna del diseño y para facilitar una posterior comparación estadística transversal entre el área de Lengua y Literatura y Ciencias Naturales.

Se optó por el Cuestionario de Competencias Genéricas (CCG), elaborado y validado de manera inicial por Crespí y García-Ramos (2021) por su contar con

objetivos relacionados a la presente investigación. Dado que la versión original de este instrumento fue confeccionada para una muestra de edad superior, se llevaron a cabo modificaciones menores en el cuestionario consistentes en una modificación lingüística y de contexto que facilitó la adecuación de la redacción de los ítems a las particularidades del nivel cognitivo de los estudiantes de Educación Básica Media, sin alterar la estructura conceptual y las dimensiones originales. Dichos cambios tampoco modificaron el contenido sustantivo del instrumento, lo que resultó en una mayor comprensión por parte de los estudiantes. Esta versión adaptada se validó mediante el juicio de expertos, participando especialistas en innovación educativa que verificaron la pertinencia, claridad y coherencia de los ítems respecto a las competencias evaluadas y la edad de los participantes.

Siguiendo las pautas de estructura, el cuestionario permitía la evaluación de las competencias de trabajo en equipo y comunicación, contando con un total de 47 ítems, añadiéndose para ello las distintas opciones de respuesta mediante una escala de referencia tipo Likert (con seis puntos de anclaje), las cuales desarrollaban una gradación de frecuencia o percepción que se iniciaba en el valor mínimo de 1 (Nunca o Nada) hasta alcanzar el máximo de 6 (Siempre o Completamente). Por un lado, se trataba de evitar el sesgo de tendencia central en las respuestas y, por el otro, de conseguir una variabilidad que permitiera realizar un análisis inferencial mucho más sensible a los cambios que pudieran producirse tras la intervención con ABP.

Las propiedades psicométricas del instrumento garantizaron la calidad de los datos obtenidos. De acuerdo con los estudios de validación previos (Crespí y García-Ramos, 2021), el cuestionario presentó una alta consistencia interna, con coeficientes alfa de Cronbach superiores a .80, considerados indicadores de elevada fiabilidad en investigación educativa (George y Mallery, 2019).

La medición de la comunicación se evalúa a través de habilidades receptiva y expresiva, posibilitando al estudiantado valorar la producción de mensajes claros, mantener el contacto visual, lenguaje corporal adecuado a la exposición del

discurso, mostrar disposición a llevar a cabo la escucha activa y la empatía, así como la argumentación en un entorno respetuoso en espacios de discusión. Por otra parte, en la competencia en trabajo en equipo, se evalúa el trabajo operativo del estudiantado en el marco de la resolución de problemas, habilidades observables como la voluntad de intercambio, la capacidad para asumir o respetar roles, el cumplimiento de tiempos de realización de tareas acordados, la resolución de conflictos y el reconocimiento de los logros de los integrantes del grupo (Crespí y García-Ramos, 2021).

Procedimiento

El procedimiento se desarrolló bajo estrictos estándares metodológicos y éticos. Previo a la intervención metodológica, se tramitaron los correspondientes permisos ante las autoridades de las instituciones en las que se realizó el estudio. En este sentido, se socializó el propósito formativo con las familias de los participantes, en el que se aseguraba la confidencialidad de los datos, el anonimato de los participantes y el fin exclusivamente académico de la intervención, garantizando que ninguna de las actividades desarrolladas supusiera un riesgo potencial para el estudiantado.

Por otra parte, para salvaguardar la validez interna del diseño multicohorte, se llevaron a cabo dos implementaciones independientes y metodológicamente equivalentes, cumpliendo con las condiciones del ABP, manteniendo una duración estandarizada en horas pedagógicas para cada grupo y siguiendo una secuencia de actuación estrictamente equivalente dividida en tres fases: diagnóstico y organización; investigación y desarrollo activo; y socialización y evaluación final.

En la primera fase (Diagnóstico y la organización), el profesorado acercó a los estudiantes a los procesos de trabajo del ABP, así como a las normas de convivencia y expectativas del proceso. Durante esta fase inicial, se aplicó el Cuestionario de Competencias Genéricas (CCG) en formato de pretest (con la finalidad de establecer la línea base a partir de la cual desarrollar las habilidades comunicativas y de trabajo en equipo); posteriormente se realizó la constitución de

los equipos de trabajo (subgrupos heterogéneos de tres o cuatro miembros) y la asignación rotativa de los roles (coordinador, portavoz, organizador y/o evaluador), garantizando así, desde el primer momento, la interdependencia positiva.

A lo largo de la segunda fase (Investigación y desarrollo activo), los caminos temáticos se desagregaban a fin de recoger las características de los distintos currículos propios de cada cohorte, pero manteniendo el mismo modelo de trabajo colaborativo. Se emplearon instrumentos de gestión grupal: cronogramas y actas de reunión, no sin antes garantizar continuamente la retroalimentación que propiciara la escucha activa, el respeto a las diversidades de los argumentos y el control del lenguaje corporal y verbal por parte de los estudiantes en las discusiones que se producían en el interior de los equipos.

Finalmente, en la tercera fase (Socialización y evaluación final), se organizaron ferias y exposiciones orales para que los estudiantes presentaran sus resultados a la comunidad educativa. Al concluir estas exposiciones públicas, se aplicó nuevamente el cuestionario (postest) manteniendo el mismo rigor instrumental del inicio. El ciclo culminó con sesiones de autoevaluación y coevaluación, lo que permitió consolidar el proceso metacognitivo y obtener los datos empíricos definitivos para el posterior análisis estadístico inferencial.

Análisis de datos

El análisis de datos presentado fue descriptivo e inferencial con el fin de describir los niveles de desarrollo de las competencias, tratar el efecto de la intervención pedagógica y determinar la significación estadística de su impacto (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). La información estadística fue complementada con el análisis de las diferencias (comparativo) en los resultados entre las áreas curriculares.

La normalidad se evaluó mediante la prueba de Shapiro-Wilk, cuyos resultados evidenciaron una distribución no normal ($p < .05$). En consecuencia, se utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para comparar las puntuaciones pretest y postest y determinar el efecto del ABP.

Se calcularon tamaños del efecto para estimar la magnitud de los cambios observados. Asimismo, se determinó el diferencial de mejora ($\Delta = \text{postest} - \text{pretest}$) en cada competencia para comparar el efecto del ABP entre Lengua y Literatura y Ciencias Naturales. Esto permitió identificar posibles diferencias según el área disciplinar.

El procesamiento y análisis estadístico de los datos se realizó mediante el software IBM SPSS Statistics versión 29.0.

Uso de inteligencia artificial

Durante la elaboración del manuscrito se utilizó ChatGPT (OpenAI, GPT-5.5) como apoyo para la redacción y revisión de estilo. Todas las sugerencias fueron revisadas y validadas por las autoras, quienes asumen la responsabilidad total del contenido. La herramienta no participó en el análisis de datos ni en la interpretación de resultados.

Resultados

El análisis de los datos empíricos se estructuró en dos fases. La primera consistió en la evaluación de la consistencia interna del instrumento y la distribución de los datos. En la segunda fase, se contrastaron las diferencias en la evolución de las competencias genéricas tras la intervención pedagógica con el ABP, considerando el impacto diferencial según las áreas curriculares de los participantes.

La consistencia interna del cuestionario se evaluó mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose valores excelentes en el pretest ($\alpha = .94$), postest ($\alpha = .95$) y escala global ($\alpha = .96$). Estos resultados evidencian una alta fiabilidad del instrumento para medir las competencias de comunicación y trabajo en equipo, así como estabilidad en su aplicación antes y después de la intervención. Por tanto, las variaciones observadas pueden atribuirse con mayor confianza al efecto del ABP y no a inconsistencias del cuestionario.

La normalidad de los datos se evaluó mediante la prueba de Shapiro-Wilk ($N = 41$), cuyos resultados evidenciaron una distribución no normal tanto en el pretest ($W = .89$; $p < .001$) como en el postest ($W = .85$; $p < .001$). En consecuencia, se optó por

el uso de estadística inferencial no paramétrica, aplicando la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para el contraste de hipótesis.

Evaluación por competencias genéricas: Comunicación y Trabajo en Equipo

Para analizar el efecto del ABP en cada competencia, se compararon los puntajes de pretest y posttest mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Los resultados evidenciaron mejoras estadísticamente significativas tanto en Comunicación como en Trabajo en Equipo (ver Tabla 1).

Tabla 1

Análisis diferencial por competencia genérica (Muestra Global, N=41)

Competencia	Media Pretest	Media Posttest	Diferencial (Δ)
Comunicación	32.41	45.68	13.27
Trabajo en Equipo	33.41	46.05	12.64

Nota. Nota. Δ = incremento promedio en la puntuación entre el posttest y el pretest.

Los resultados muestran mejoras en ambas competencias tras la intervención. La mayor ganancia se observó en Comunicación ($\Delta = 13.27$), seguida de Trabajo en Equipo ($\Delta = 12.64$), lo que evidencia el impacto positivo del ABP en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas y colaborativas de los estudiantes. Aunque ambas dimensiones presentaron incrementos similares, la comunicación registró un avance ligeramente superior, sugiriendo que las actividades desarrolladas favorecieron especialmente la expresión, la argumentación y la interacción entre pares.

Efecto de la intervención pedagógica y diferencial de mejora

Para evaluar el efecto del ABP, se compararon las puntuaciones pretest y posttest mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Además, se calculó el tamaño del efecto y el diferencial de mejora (Δ) para determinar posibles diferencias entre áreas disciplinares. La Tabla 2 muestra los resultados inferenciales derivados de la comparación entre las mediciones pretest y posttest, así como la magnitud del efecto y el diferencial de mejora alcanzado por los estudiantes tras la aplicación del ABP.

Tabla 2

Análisis inferencial de Wilcoxon, diferencial de mejora y tamaño del efecto por área

Área Curricular	Diferencial (Δ)	Z	p
Ciencias Naturales (n = 18)	23.94	-3.05	.002
Lengua y Literatura (n = 23)	63.39	-4.21	< .001
Muestra Global (N = 41)	46.07	-5.11	< .001

Nota. Nota. Δ = incremento promedio en la puntuación total entre postest y pretest. El ABP produjo una mejora significativa en las competencias genéricas evaluadas ($Z = -5.11$, $p < .001$), con un tamaño del efecto grande ($r = .56$), lo que evidencia su eficacia para fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo. Asimismo, la comparación entre áreas mostró una mayor ganancia en Lengua y Literatura ($\Delta = 63.39$) que en Ciencias Naturales ($\Delta = 23.94$), diferencia que resultó estadísticamente significativa ($U = 45.50$, $Z = -3.85$, $p < .001$). Estos hallazgos sugieren que el ABP tiene un impacto positivo en ambas áreas, aunque su efecto es más pronunciado en contextos curriculares que promueven la interacción, la argumentación y la construcción colaborativa del conocimiento, como ocurre en Lengua y Literatura.

Figura 1

Diferencial de mejora de competencias genéricas tras la intervención con ABP según área curricular

Discusión

La meta fundamental de la presente investigación se circunscribió a analizar la incidencia del ABP en la evolución de las competencias genéricas de comunicación y trabajo en equipo. Los resultados presentados corroboran que la puesta en práctica sistemática de esta metodología genera un aumento significativo en el rendimiento de los estudiantes, confirmando el argumento de que el aprendizaje no es el mero almacenamiento de contenidos, sino un proceso de construcción social y práctico (Álvarez y Asensio, 2020).

Los resultados generados coinciden con lo planteado por Muñoz (2022), al afirmar que la clase ha de constituirse en un lugar para la práctica de las capacidades críticas y de cooperación. El crecimiento producido en la muestra total ($\Delta = 46.07$) da cuenta de que los estudiantes, al haber asumido un papel activo, son capaces de poner en práctica la interdependencia positiva con mucha más eficacia que la producida en los modelos de recepción pasiva tradicionales. Desde el ámbito pedagógico, este éxito se entiende ya que el ABP obliga a los participantes a construir mensajes para sus pares, negociar significados y resolver conflictos en tiempo real, lo que refuerza la competencia comunicativa y la cohesión grupal hacia un objetivo determinado.

En lo que tiene que ver a las diferencias entre áreas curriculares, el aumento de rendimiento tiene especial importancia si se analiza en el contexto de la educación rural. Históricamente, las escuelas rurales se han visto limitadas en sus infraestructuras y orientadas a un modelo pedagógico unidireccional donde el estudiante asume un rol receptor. Sin embargo, los datos evidencian que, cuando se implementa el ABP con problemáticas del entorno inmediato (el medio natural o la identidad cultural) y se apoya en un fuerte sentido de pertenencia, se logra aprovechar el sentido de comunidad que caracteriza a los sectores rurales. La metodología exige que los estudiantes organicen sus propios roles, negocien significados y resuelvan conflictos en tiempo real; de este modo, el aula, habitualmente inmersa en un absoluto silencio, se convierte en un espacio activo de cohesión y empoderamiento comunicativo. Esto significa que las políticas públicas han de centrar sus esfuerzos en la formación docente en metodologías activas como

la principal vía de equidad para la educación en contextos de vulnerabilidad geográfica.

No obstante, los resultados contundentes, se reconocen las limitaciones de esta investigación. El tamaño de la muestra ($N = 41$) y su focalización en áreas geográficas específicas restringen la generalización de los hallazgos al conjunto nacional. Del mismo modo, la duración de la intervención podría no ser suficiente para lograr un cambio profundo en la estructura actitudinal a largo plazo de los estudiantes. Se sugiere para investigaciones futuras la necesidad de realizar estudios longitudinales e integrar el ABP en materias técnicas o artísticas, explorando si la brecha observada en este estudio se mantiene o se nivela mediante diferentes estrategias de andamiaje pedagógico.

Conclusiones

Se establece que el ABP es una estrategia didáctica muy eficaz para el desarrollo de las competencias genéricas en la educación básica rural. El tratamiento estadístico hizo constar incrementos muy significativos en la capacidad de comunicación y en el trabajo cooperativo. De ello se infiere que la producción de proyectos integradores rompe con la conducta tradicional que prioriza la transmisión de conocimientos, mientras que los estudiantes siguen un camino de tránsito del rol de receptor a constructores autónomos y críticos de su aprendizaje.

En segundo lugar, en lo que hace referencia a la aplicabilidad curricular, se deduce que el impacto del ABP está condicionado a la naturaleza de la asignatura. En efecto, mientras que el área de Lengua y Literatura ofrece un espacio comunicativo que favorece la argumentación y el diálogo cooperativo, el área de Ciencias Naturales exige un diseño instruccional más intenso y, por tanto, solicita un cambio adaptado a las especificidades de la experimentación, aún en contextos de educación rural. En este caso, el ABP muestra que las metodologías activas requieren una planificación modulada por el campo disciplinar.

Para finalizar y como hallazgo central de la investigación, se concluye que el ABP se consolidó como un potente mecanismo de equidad educativa en los entornos rurales. A pesar de la histórica escasez de la infraestructura necesaria y de la falta

de recursos tecnológicos, esta metodología pretende compensar las necesidades estructurales al apoyarse en el espacio comunitario y la identidad local como los principales recursos de creación de experiencias educativas potentes. Al propiciar que el estudiantado rural investigue sobre su realidad, la gestione para trabajar con criterios cooperativos y exponga sus ideas de forma asertiva, el ABP no solo se convierte en rendimiento académico, sino que a la vez democratiza el acceso a la educación y capacita a las poblaciones de áreas geográficas vulnerables y de pocas oportunidades para transformar su entorno.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Las autoras utilizaron ChatGPT (OpenAI, GPT-5.5) como apoyo para la redacción y revisión de estilo del manuscrito. El análisis, interpretación de resultados y conclusiones fueron realizados por las autoras. La herramienta de inteligencia artificial no cumple criterios de autoría ni de responsabilidad académica sobre el presente trabajo.

Origen del artículo

Este artículo se deriva de los trabajos finales de graduación de la Maestría en Educación con mención en Innovación y Liderazgo Educativo de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL): *Influencia del Aprendizaje Basado en Proyectos en el Desarrollo de las competencias genéricas: Comunicación y Trabajo en Equipo en el Área de Lengua y Literatura, en estudiantes de Quinto Año de Educación Básica, año 2025* y *Influencia del Aprendizaje Basado en Proyectos en el Desarrollo de Competencias Genéricas Comunicación y Trabajo en Equipo en el Área de Ciencias Naturales, en estudiantes de Sexto Año de Educación Básica, año 2025*. El presente estudio integra y amplía los hallazgos obtenidos en ambas investigaciones.

Referencias

Alarcón, M. (2023). La formulación de preguntas guía en el Aprendizaje Basado en Proyectos: estrategias para iniciar procesos de indagación escolar. *Revista de Investigación Educativa*, 41(1), 112–129.

- Álvarez-Álvarez, C., García-Prieto, F. J., y Pozuelos-Estrada, F. J. (2020). Entorno, centros y comunidad de escuelas rurales del norte y sur de España. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 26, 177-196. <https://doi.org/10.18172/con.4564>
- Añazco, L., Gamboa, Y., Alvarado, L. y Martínez, E. (2024). Promover la vida saludable y el bienestar con el uso del aprendizaje basado en proyectos de forma colaborativa entre las asignaturas. *Retos*, 61, 218-229. <https://doi.org/10.47197/retos.v61.108311>
- Arias, J. y Covinos, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación. Enfoques Consulting EIRL.*
- Bernate, J., Garavito, L. y Sosa, M. (2024). Competencias genéricas e inteligencia emocional en la educación superior. <https://zenodo.org/records/11292305>
- Campoverde, M. (2021). *Estrategia de aprendizaje basado en proyectos para desarrollar competencias laborales en la asignatura de emprendimiento y gestión [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Educación]. Repositorio Institucional UNAE.* <http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1717>
- Castellanos, N. (2024). La importancia de la tradición oral en el fortalecimiento de competencias comunicativas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 7787–7802. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11217
- Causil, L. y Rodríguez, A. (2021). Aprendizaje basado en proyectos (ABP): Experimentación en laboratorio, una metodología de enseñanza de las ciencias naturales. *Plumilla Educativa*, 27(1), 105-128. <https://doi.org/10.30554/pe.1.4204.2021>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible (LC/PUB.2022/15-P).* CEPAL. <https://hdl.handle.net/11362/48518>

- Crespí, P. y García-Ramos, J. (2021). Evaluación de las competencias genéricas en la universidad. *Educación XX1*, 24(1), 297-327. <https://doi.org/10.5944/educxx1.27011>
- Del Moral, M., Villalustre, L. y Neira, M. (2017). Competencias comunicativas y digitales impulsadas en escuelas rurales elaborando digital storytelling. *Aula Abierta*, 45(1), 15-24. <https://doi.org/10.17811/rifie.45.1.2017.15-24>
- George, D. y Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 26 step by step: A simple guide and reference (16a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429056765>
- Giler, T., Delgado, J. y Martínez, R. (2023). El desarrollo de competencias comunicacionales a partir del aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes de básica superior. *Sinergia Académica*, 6(Especial), 101–122. <https://www.sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/177>
- Gràcia, M., Jarque, M., Astals, M. y Rouaz, K. (2020). Desarrollo y evaluación de la competencia comunicativa en la formación inicial de maestros. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 11(30), 115-136. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.30.591>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana.
- Hoyos, Y. y Herrera, L. (2023). Gestión de la convivencia escolar como apoyo a la administración educativa: Un análisis desde los fundamentos teóricos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 4619-4633. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4786
- León, K., Santos, A. y Alonzo, L. (2023). El trabajo colaborativo en la educación. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(29), 1423–1437. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i29.602>

- Malpica, F. (2024). Las 5Cs de Tom Peters: Claves para el trabajo en equipo en el ámbito educativo. Instituto Escalae. <https://escalae.org/las-5cs-de-tom-peters-claves-para-el-trabajo-en-equipo-en-el-ambito-educativo/>
- Morado, M., Melo, A. y Jarman, A. (2025). Aprendizaje basado en proyectos para potenciar interés y comprensión en ciencias naturales en educación secundaria en Costa Rica. *Actualidades Investigativas en Educación*, 25(2), 1-40. <https://doi.org/10.15517/aie.v25i2.62326>
- Moreno, E. y Padilla, L. (2023). Las metodologías participativas como motor de cambio didáctico. Aprendizaje basado en proyectos en la didáctica de las ciencias naturales. En R. Guede Cid, A. Quintero Cabello y A. Sánchez González (Coords.), *Innovación docente y metodologías activas de enseñanza. Propuestas y resultados* (pp. 231-251). Dykinson.
- Moscoso, J. (2025). Estrategias pedagógicas en aulas multigrado rurales: Una revisión teórica de las tendencias epistemológicas propuestas para el fortalecimiento del rendimiento escolar. *Revista Latinoamericana de Calidad Educativa*, 2(1), 461-469. <https://doi.org/10.70625/rlce/190>
- Muñoz, L. (2022). Autoeficacia académica y competencias genéricas en estudiantes de educación de una universidad nacional de Lima. *Revista De Investigación En Psicología*, 25(1), 23-39. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v25i1.21696>
- Olivera, M., Benítez, F., Vidal, K. y Gavilanes, G. (2025). Metodologías activas y aprendizaje basado en proyectos: Experiencias en contextos universitarios latinoamericanos. *Imperium Académico Multidisciplinary Journal*, 2(3), 1–11. <https://doi.org/10.63969/0w8jje93>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa

- Ortiz, W., Guarnizo, E., Sanchez, R. y Avila, G. E. (2023). Transformando territorio: El aula como escenario de aprendizaje contextualizado. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 7412–7431. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7484
- Petro, A. (2025). Prácticas docentes en la era digital: Un análisis de la enseñanza de tecnología en la ruralidad para el desarrollo de competencias del siglo XXI. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 6(3), 488–500. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i3.787>
- Ríos, E. (2025). Barreras de comunicación en la educación media del Catatumbo: La Playa de Belén, Ábrego y Convención. Campus Editorial SAS.
- Salazar, J. (2024). Conectividad digital y pensamiento computacional en la educación básica primaria rural: Un análisis en Pasto. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 11365-11408. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.12360
- Suarez-Ávila, J. (2024). El aprendizaje colaborativo y la evaluación online en futuros docentes rurales de Ecuador. *Cienciamatria*, 10(1), 393-408. <https://doi.org/10.35381/cm.v10i1.1229>
- Tandazo-Espinoza, D., Herrera-Sarango, C. y Calderón-Espinoza, J. (2022). Metodologías activas para el aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. *Polo del Conocimiento*, 7(9), 1341–1355. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4634>
- Torrelles, C., Coiduras, J., Isus, S., Carrera, F., París, G. y Cela, J. (2011). Competencia de trabajo en equipo: Definición y categorización. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 15(3), 329–344. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56722230020>
- Turpo, O., Ore, M. y Pimentel, F. (2022). Las competencias genéricas en los estudios generales de una universidad peruana: Importancia y realización.

- Publicaciones*, 52(3), 261-294.
<https://doi.org/10.30827/publicaciones.v52i3.22274>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2021). *Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación*. París, Francia.
- Valdez-Esquivel, W. y Pérez-Azahuanche, M. (2021). Las competencias comunicativas como factor fundamental para el desarrollo social. *Polo del Conocimiento*, 6(3), 433–456.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7926918>
- Velásquez-De Los Ríos, G. y Parra-Bernal, L. (2025). El pensamiento crítico desde comunidades de aprendizaje rurales: Una revisión de la literatura. *Cultura, Educación y Sociedad*, 16(1).
<https://doi.org/10.17981/cultedusoc.16.1.2025.5373>
- Villardón-Gallego, L., Yániz, C., Achurra, C., Iraurgi, I. y Aguilar, M. C. (2023). Diseño y evaluación de competencias genéricas básicas para la universidad y la empresa. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 25, e22.
<https://doi.org/10.24320/redie.2023.25.e22.4600>
- Zambrano, M. (2022). El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. *Conrado*, 18(84), 172-182.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000100172
- Zamora, A., Mendoza, W., Guerrero, T., Triviño, M., Cansiong, K., Carriel, L. y Cedeño, M. (2025). Aprendizaje basado en proyectos: Una metodología para el siglo XXI. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 836-855.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.15798